

मूलमंत्र गायकीचा.....!

प्रा. डॉ. अस्मिता नानोटी

संगीत विभाग प्रमुख, अशोक मोहरकर कला व वाणिज्य महाविद्यालय, अड्याळ, ता.—पवनी, जि.—भंडारा

Corresponding author- प्रा. डॉ. अस्मिता नानोटी

प्रस्तावना—

कोणत्याही देशातील कोणतीही व्यक्ती कलेची आवश्यकता, उपयोगिता आणि संमोहनशक्ती याविषयी साशंक नसते. काव्य, गायन, वादन व नृत्य आवडत नाही अशी व्यक्ती अपवादानेच सापडेल. मानवाचे संगीताप्रती स्वाभाविक प्रेम प्रमाणित करते की हे एक नैसर्गिक तत्व आणि प्रक्रिया आहे. संगीताचे प्रमुख ध्येय म्हणजे जनरंजन! गायनाच्या बाबतीत हे जनरंजन दर्जेदार व रसभरीत गायनात घडून आले तर ते निश्चितच स्वानंदाचा आणि परमानंदाचा लाभ करून देण्यास समर्थ ठरते मात्र त्यासाठी सुरेल स्वरपात्राची आवश्यकता आहे. आवाज साधना हाच सुरेल गायकीचा मूलमंत्र आहे!

आवाजाचे महत्त्व—

'संगीत' हा आनंदाचा ईश्वरीय अविर्भाव आहे. एक श्राव्य आणि सर्व ललित कलांमध्ये श्रेष्ठ दर्जाची ही कला मानवी कंठातून उमटणाऱ्या ध्वनीची एक प्रकट अभिव्यक्ती आहे! सामान्य दर्जाचे गाणे ऐकल्यावर चित्त भरकटते, परंतु प्रभावी आवाज व स्वर ऐकल्यावर मन एकाग्र होते. आजकाल गाणे शिकणे म्हणजे चीजा शिकणे अशी बहुतेक लोकांची समजूत झाली आहे. सप्तस्वर आठ दिवस शिकले की, लागलीच चीजा शिकण्यास प्रारंभ होतो. यामुळे आपल्या निसर्गदत्त आवाजाचे आणि सर्व स्वरांचे आपल्याला आजन्म ज्ञानच होत नाही. मग त्या शिकलेल्या चीजांमध्ये कोणता सूर, स्वर आणि आवाज आहे हे कशावरून समजणार? गायकाच्या आवाजाची नजाकत कशी कळणार? आपल्या आवाजाचा परिचय गायकालाच न झाल्यास त्या ईश्वरीय आनंदाची अनुभूती तो कशी घेणार? आणि श्रोत्यांनाही कशी घडवून देणार? केसरबाईंनी आयुष्यभर संगीताशिवाय दुसरे काहीच केले नाही. आपल्याला संगीत हवे, नाटकात काम करायला हवे, सभेत भाषण करायला ही हवे अशाने गळा कसा काय तयार होणार? आपला आवाज आवश्यक तेवढा रंजक व प्रभावपूर्ण कसा होणार?

चांगला आवाज असणे ही केवळ गायक, अभिनेता किंवा वक्त्यासाठीच आवश्यक असलेली गोष्ट नाही तर ती मानव प्राण्याची नितांत गरज आहे. आवाज हा मानवाच्या व्यक्तीमत्वाचे अभिन्न अंग आहे. बुद्धिमत्ता, चारित्र्य, वाक्पटुता, आकृती, वेशभूषा आणि व्यवहाराप्रमाणे आवाज हा सुध्दा आमच्या व्यक्तीमत्वाला सुशोभित करणारा एक अलंकार आहे. मधुर स्वर मनुष्याला अधिक भव्य, सभ्य? विनित, नम्र तसाच विवेकी बनवतो.

प्रश्न असा पडतो की भारतात कला—पूजाऱ्यांची वानवा नसतानाही बरेच वर्षांनी एखादाच 'चमत्कारी आवाजाचा गायक' जन्माला येतो! असे कां? या प्रश्नाच्या योग्य उत्तरासाठी आपल्याला स्वामी हरिदास, तानसेन, बैजूबावरा, गोपाल नायक यांच्या सारख्या चमत्कारी गायकांच्या काळातील इतिहासाची पाने चाळावी लागतील. या महान विभूतींच्या जीवनचरित्रांचे अभ्यासपूर्ण मनन, चिंतन करावे लागेल. त्यांच्या चमत्कारिक आवाजाचे तथ्य शोधून काढावे लागेल. या दिग्गजांनी किती दिवस संगीताचे शिक्षण घेतले? किती दिवस आवाज साधना व स्वराभ्यास केला? किती दिवस आणि किती काळ रियाज केला? या महाभागांनी आपल्या जीवनाच्या अध्यकाळातील किती काळ सप्तस्वरांच्या योग्य सुरावटी कंठातून प्रकट होण्यासाठी व्यतीत केला? तर प्राप्त आयुष्यातील किती काळ या स्वरांना सुमधुर करण्यात खर्ची घातला? तेव्हा कुठे, 'धरा—मेरू सब डोलते तानसेनकी तान' या म्हणीचा अर्थ हळुहळु उमगायला लागेल.

आवाजाचा हा चमत्कार म्हणजे काही कांडी फिरविणारी जादू नव्हे तर ती एक परिश्रम साध्य वस्तू आहे. या चमत्काराला कुणीही कर्मनिष्ठ व्यक्ती सहज साध्य करू शकते. जर आपल्याजवळ आवाजाचा चमत्कार नाही तर तो आपण नियम, संयम व रोजच्या स्वराभ्यासाने सहज प्राप्त करू शकतो यात शंका नाही. श्रेष्ठ गायक होण्यासाठी आवाज व स्वरसौंदर्याकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. काही भाग्यवंतांना

जन्मापासूनच आवाजाची देण लाभलेली असते. मात्र अशा व्यक्तींनी निसर्गदत्त स्वरसौंदर्याकडे दुर्लक्ष केल्यास त्यांची ती ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा एकदिवस अंधकारात विलिन झाल्याशिवाय राहणार नाही. या व्यतिरिक्त जर या भाग्यवंतांनी आपल्या आवाजाच्या सौंदर्याचे रक्षण, जतन व संगोपन शास्त्रशुद्ध पध्दतीने केली तर ते निश्चितच सुगंधित सुवर्ण शलाकेसारखे होईल! प्रत्येक गायकाची हीच हार्दिक इच्छा असते की त्याचा आवाज मधुर व चित्तवेधक असावा! मानवी स्वरयंत्राला विकसिक करू शकेल किंवा आवाजाचा पोत सुधारू शकेल असे कोणतेही उपकरण सध्यातरी अस्तित्वात नाही. त्यामुळे युगानुयुगे आवाज साधनेला व स्वरसाधनेला पर्याय नाही!

आवाज साधना—

आवाज कमविणे ही केवळ एक साधना नसून स्वरयंत्रावर हेतुपुरस्सर करण्याचा संस्कार आहे! संगीतात या संस्काराचे एक शास्त्र आहे! या शास्त्राला "आवाज साधना शास्त्र" असे संबोधिले जाते! मनुष्याचा आवाज जाडाभरडा, पातळ, कर्कश, विश्रुंखल कसाही असो तो मधुर व आकर्षक बनविल्या जाऊ शकतो. हा आवाज साधनाशास्त्राचा मूळ विषय आहे. आवाज साधना शास्त्र हे शरीररचनाशास्त्र, शरीरविज्ञानशास्त्र तसेच ध्वनी भौतिकीशास्त्र या तीनही शास्त्रांवर आधारित आहे आणि शास्त्रीय निकषांवर टिकणारे आहे. हल्ली संगीताच्या आधुनिक व प्रचलित शिक्षण व प्रशिक्षणात या शास्त्राकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही असे दुर्दैवाने म्हणावेसे वाटते. कदाचित आजकालच्या धावपळीच्या आणि कमी कष्टात यशस्वी होण्याच्या राजमार्गाचा अवलंब करण्याच्या हव्यासापोटी ही गल्लत होत असावी असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.

इतर विषयातील अभ्यासप्रमाणेच संगीतात सुध्दा चिकाटी, विश्वास, एकाग्रता, संयम, महेनतीची तयारी, नियमित सराव अर्थात रियाज आणि शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षणाची गरज आहे. संगीत ही विद्या गुरुमुखी असल्याने अर्धवट ज्ञानावर व फाजील आत्मविश्वासावर कुणीही गायनाचा प्रयोग केल्यास आवाजाला अनिष्ट वळण लागण्याची शक्यताच अधिक असते. तज्ञ व अनुभवी मार्गदर्शकाकडून या शास्त्राचे धडे गिरविणे हेच उत्तम! या शास्त्राला वयाच्या मर्यादेचे बंधन नसले तरी कंठातील स्वरयंत्राच्या नैसर्गिक मर्यादांचे बंधन निश्चित आहे हे स्वीकारवेच लागते! यशस्वी गायक होण्यासाठी आपल्या नैसर्गिक आवाजातच गाउन, त्यावर संस्कार करून आवाजाचा स्वाभाविक विकास करणे योग्य ठरेल. उत्कृष्ट गायक होण्यासाठी स्वतःच्या अंगभूत व कंठभूत मर्यादा ओळखून अन्यथा जाणून घेउन त्यांचे पालन करणे हाच उत्तम गायकीचा प्रशस्त मार्ग आहे.

आवाज साधना शास्त्रात कलावंताची प्रतिभा, प्रयास त्याच्या पंचेन्द्रियांची कार्यक्षमता श्वसनावरील नियंत्रण तसेच मानसीक स्थिती या घटकांचा विचार करण्यात आला आहे. सर्वसाधारणपणे आपल्यालाच आपल्या आवाजाची जाण नसणे, कुणाचे तरी अनुकरण करण्याची चुकीची सवय किंवा हौस असणे, चुकीची पट्टी आणि चुकीचा स्वरोच्चार करणे, श्वासावर यथायोग्य नियंत्रण नसणे, गळ्याला विश्रांती न दिल्यामुळे चुकीचे गायनासन घडणे, स्वरयंत्राचा चुकीच्या पध्दतीने वापर करणे

तसेच मानसिक ताणतणाव ही आवाजात दोष निर्माण होण्याची संभाव्य कारणे असू शकतात.

आपल्या स्वर यंत्राची व आवाजाची रचना आपण करू शकत नाही. किंवा बदलू शकत नाही हे जरी खरे असले तरी त्यातील हीण मात्र निश्चित काढू शकतो. आवाजाच्या पल्ल्यापेक्षा 'नादगुण' महत्त्वाचा आहे असे हे साधनाशास्त्र सांगते. या शास्त्रामध्ये आवाज निर्मितीसाठी मानेपासून कपाळापर्यंत सहभागी होणाऱ्या सर्व अवयवांसाठी 'स्वरपात्र' ही संकल्पना एकत्रितपणे वापरली जाते. या स्वरपात्रामध्ये स्वरयंत्र, स्नायू, नादगृह, जीभ, तोंड, जबडा इत्यादि अवयव अंतर्भूत आहेत. आपले स्वरपात्र हे सहज स्थितीमध्ये ठेवून त्याचा आकार सांभाळणे, सहजोपचार करणे आणि आकार—उकार—ईकार—एकार इत्यादि स्वरांची वाढ नादगृहामध्ये होऊ देणे, त्या त्या स्वरांसाठी तोंड—जबडा व्यवस्थित म्हणजेच प्रमाणबध्द उघडणे या क्रिया आणि या सर्वांची सवय होण्यासाठी विविध आणि विशिष्ट सुरावलींचा अभ्यास अशी प्राथमिक तयारी करणे गरजेचे आहे.

आवाज साफ लागावा यासाठी स्वरसाधना कशी करावी? ह्याबद्दल कै. बाळकृष्णबुवा इचलकरंजीकर आपल्या 'दर्पण' नामक संगीत विषयक मासिकातील ८१ क्रमांकाच्या पृष्ठावर लिहितात, 'स्वरशुद्धी म्हणजे कंठ निर्दोष होऊन आवाज साफ लागावा अशा करीता महेनत करण्याची रिती!' कै. केशवराव भोळे यांचे, 'वसंतकाकांची पत्रे' या पुस्तकातील, रियाजाचे महत्व, खर्ज साधना, आकारात आवाज लावण्याचे महत्व, महेनत कशी करावी वगैरे विषयांवरील मांडलेले विचार प्रथितयश गायकांसाठी तसेच प्रशिक्षणार्थ्यांसाठी सुध्दा निश्चितच मोलाचे आहे!

कै. केशवराव म्हणतात, 'गळा ही अशी चीज आहे की जी रोज घासून पुसून साफ ठेवावी लागते त्यात ह्यगय कामाची नाही. निदान १५ मिनिटे खर्ज भरून पाच सहा पलटे निरनिराळ्या लयीत घोटावे लागतात त्याशिवाय गळा साफ राहायचा नाही. अशा पध्दतीने रोज गळा साफ करूनच त्याच्यावर स्वच्छतेची जिल्हई चढते व त्या जिल्हईत स्वरांचे प्रतिबिंब दिसू लागते. या साफ करण्याच्या महेनतीतच गळ्याच्या स्नायुंना ताण पडून ते मोकळे होतात. त्यामुळेच आवाज मनासारखा वळविण्यास हुकुमत येते. मग म्हणाल ती तान, म्हणाल ती हरकत, गमक, आलाप काढता येतो. ही हुकुमत, हा गळ्यावरील ताबा रोजच्या आवाज साधनेच्या अखंड महेनतीनेच मिळविता येतो. त्या महेनतीला खळ पडताच उपयोगी नाही'. गळा रोज गाता राहिला पाहिजे तरच तो गळा सहज फिरेल, टवटवीत राहील. आपण आपल्या मनाला अशी सवयच लावून घ्यावी लागते. ती लागली की ते मन मग कसलीच सवय शोधत नाही. त्याला महेनत केली नाही तर व्रतभंग होईल अशी टोचणी लागते. आवाजाच्या साधकाने ही सवय, हा आग्रह मनाला लावूनच घ्यावा असे वाटते.

कै. केशवराव भोळे यांनी 'वसंतकाकांची पत्रे' ह्या पुस्तकात सुचविलेली आवाज साधना गायक, प्रशिक्षक व प्रशिक्षणार्थ्यांसाठी निश्चितच मनोरंजक व उद्बोधक ठरेल. कै. केशवराव म्हणतात की तार सप्तकातले स्वर लागायला त्रास पडत असेल तर ते स्वर रोज लावले पाहिजेत. खर्ज भरल्यावर वरच्या षड्जावर स्थिर होता होता ऋषभाला हात घालावाच लागतो. हळुहळु त्याला ओंजारून गोंजारून रोज लावल्यास तो वठणीवर येईल. मग गंधार लावावा. वरच्या स्वरांना असेच रोज बेताबेताने गोंजारवे लागते. दुसरी युक्ती म्हणजे तंबोरा नेहमीच्यापेक्षा अर्ध्या स्वरांने खाली उतरवावा, एखादे वेळी एक संबंध स्वरही अन् हळुहळु तार सप्तकाशी लगट करावी. सात आठ दिवस ही महेनत केली की मग पुन्हा मुळच्या नेहमीच्या स्वरात तंबोरा मिळवून खर्ज लावावा आणि मग तार सप्तकाकडे जावे. यामुळे ऋषभ तर सहज लागेल, गंधाराला जरा त्रास होईल पण नेटाने प्रयत्न करावा. पुन्हा खाली यावे. जर वेळाने पुन्हा गंधारार जावे म्हणजे तो सहज लागेल. हे स्नायुंचे शिक्षण आहे. स्नायुंना एकदम हा ताण सहन होत नाही पण रोजच्या सवयीने तो हळुहळु सहन होऊ लागतो आणि मग तो न लागणारा स्वर सहज तोलून धरता येतो. गळ्याच्या स्नायुंना

एकदम मोठा बोजा सहन होत नाही. एकदम ताण पडला तर ते तुटतात आणि आवाज चिरकतो. रोजच्या महेनतीमध्ये मंद्र सप्तकात पंचमापर्यंत व तार सप्तकात मध्यमापर्यंत सहजपणे सगळे स्वर लावता आले पाहिजे! ही महेनत जड गळ्याला पुष्कळ करावी लागते पण स्वाभाविक तयार गळ्यालाही ती चुकत नाही.

आकाराने आवाज लावण्याचे फायदे सांगतांना केशवराव म्हणतात की तीनही सप्तकांतील स्वरांचे, आलापांचे, तानांचे पलटे घेतांना आकाराने आवाज लावला पाहिजे. "अ आ" म्हणतांना 'आ' ला जेवढे स्वाभाविकपणे तोंड उघडते तेवढेच उघडे ठेवून स्वर घ्यावे. अशापध्दतीने खऱ्या आकाराने लागलेला स्वर गळ्याबाहेर पडून सर्वांना ऐकू येतो. गळा उघडा राहिल्याने येणाऱ्या जाणाऱ्या हवेच्या स्पर्शाने घसा येणे, सुजणे, फोड येणे, खर येणे हे विकार आपोआप नाहिसे होतात. कुठल्याही हवेत किंवा हवाफेरात त्यात दोष निर्माण होत नाहीत. त्यामुळे अमुक खाणे, वर्ज्य वगैरे नसती बंधने लादून घेण्याची जरूरत पडत नाही. आवाज चटकन लागतो. खर्जाच्या महेनतीने आवाजाला जिल्हई, गोलपणा येतो. खर म्हणजे नियमितपणे आकाराने खर्ज भरून पलटे घोटाणाऱ्या गवैऱ्याचा आवाज चटकन लागतो हा प्रयोगसिध्द अनुभव आहे.

आवाजधर्माचा वापर—

आवाजाचा आणखी एक धर्म आहे. सकाळी, दुपारपेक्षा मंद्र स्वर चांगले आणि सहज लागतात. दुपारी मध्य व तार स्वर जास्त सहजपणे लागतात. हा गाण्याचा एक धर्म ध्यानात घेण्यासारखा आहे. म्हणून मंद्रसाधना व स्वरांचे पलटे निरनिराळ्या लयीत सहजपणे म्हणण्याचा रियाज करणे योग्य आहे. आवाजाला स्पष्टपणे वळण्याची सवय करायला ही कसरत जरूर करावी. कोणत्याही सप्तकातील स्वर अगदी सहज, सफाईने स्वच्छ व दाणेदार लावता आले पाहिजेत. नव्हे हे ध्येयच ठेवले पाहिजे. तार सप्तकातील स्वर लावतांना स्वरचापल्य व सफाई गायकाने दाखवली पाहिजे. केवढीही दमशवासाची तान असो, तार सप्तकातले पंचम, धैवतावरचे जाणे—येणे असो, ही सहजता व सफाई मिळविण्यासाठी खूप मेहनत करावी लागते यात शंका नाही.

आवाज साफ लागावा व स्वर शुध्द व्हावा यासाठी करावयाच्या स्वरसाधनेत, आपण तंबोऱ्याचा जो षड्ज स्वर धरतो तो षड्ज स्वर आणि दुपटीचा षड्ज स्वर असे दोन्ही स्वर म्हणावे. अर्थात प्रथम एक एक स्वर दीर्घ ठेवून म्हणत जावा. पुढे त्या स्वराची लय वाढवीत जावी. परंतु निवडलेले दोन षड्ज स्वर हे 'सा रे' असे स्वर आहेत म्हणजे मूळ षड्ज व दुपटीचा! त्याठीकाणी सा रे असे न म्हणता 'आ आ' अशा ध्वनीने ते स्वर चौसष्ट वेळा म्हणावे नंतर मंद्र सप्तकातील खर्जाचा, निषाद म्हणजे तंबोऱ्याचा जो षड्ज त्याच्या खालचा निषाद व मध्य सप्तकातील निषाद असे दोन निषाद स्वर चौसष्ट वेळा म्हणावे हे सुध्दा आकाराच्याच ध्वनीने म्हणावे. अशारितीने खाली उतरत मंद्र षड्जापर्यंत जाऊन असे दुहेरी स्वर चौसष्ट वेळा म्हणावे. हे झाल्यावर हेच स्वर पुन्हा वरील क्रमाने बत्तीस वेळा, नंतर सोळा वेळा, नंतर आठ, चार व दोन वेळा म्हणावे. याप्रमाणे आकारात स्वरांची महेनत करावी. त्यानंतर षड्ज, मध्यम, पंचम या स्वरांची महेनत करावी. सर्व स्वर जलद लयीत जोडीने चौसष्ट वेळा आकारात म्हणावे. जलद म्हणण्याची शक्ती जशी वाढेल तशी वाढवावी. ही आवाज साधना प्रातःकाळी व सायंकाळी अशी दोन वेळ करावी. त्यात प्रातःकाळी करावयाच्या साधनेत सर्व स्वर कोमल ठेवावेत आणि सायंकाळी मध्यम कोमल ठेवून बाकी सर्व स्वर तीव्र ठेवावे. नंतर मध्यम तीव्र ठेवून साधना करावी. गाणे शिकणाऱ्याने तर प्रथम प्रातःकाळी उठून खर्जातील स्वर धरावे जेणे करून आपला आवाज जितका खाली पोहचेल तितका नेउन सूर धरीत राहावे. श्वासोच्छ्वास दमाने जेवढा वेळ धरवेल तेवढा वेळ धरून पुन्हा श्वास घेऊन पुन्हा तोच स्वर धरावा आणि तोच स्वर खर्जातील षड्ज ठेवावा. अशी निदान एक तास महेनत करून पुढे सप्त स्वरांची महेनत करावी व नंतर मध्यसप्तकातील स्वर म्हणावे. या आवाज साधनेने आवाज कधीही बिघडणार नाही. सदोदित

साफ राहिल. पण हे सर्व अनुभव घेतल्या वाचून समाजाचे नाही हे निश्चित! एखादा फिजिकल कल्चरिस्ट आपले शरीर रेखीव करण्याकरिता जसा शरीरातील सर्व स्नायुंना व्यायाम देतो, तसेच गळा, छाती व पोटा या भागातील स्नायुंना गातांना उपयोगात आणावे. आवाज रेखीव, सहज वळेल इतका मुलायम करण्याकरिता, भरदार, कसदार स्वर लागतील इतका दम श्वास पैदा करण्याकरिता या सकाळच्या मेहेनतीचे महत्व आहे.

मधुर अथवा कर्णाप्रिय आवाज नसणाऱ्यांनी आपल्या आवडीनुसार उपरोक्त प्रयोगांचा सराव करणे श्रेयस्कर ठरेल. धैर्य आणि विश्वासाने या आवाज साधनेची कास धरल्यास आपले स्वर निश्चितपणे माधुर्य आणि चित्तवैधक आवाजाने ओतप्रोत भरून जातील म्हणून आवाज साधनेचा अंतर्भात प्रशिक्षणात करणे गरजेचे वाटते. आवाजात अनुकूल सुधारणा झाल्यावरच स्वराभ्यास व गायन क्षेत्रात प्रवेश करावयास हवा. जो मधुर कंठाचा धनी आहे तोच एक श्रेष्ठ गायक, वक्ता किंवा लोकप्रिय कलाकार बनू शकतो. मिळविलेली आवाजाची सिध्दी शाबूत व ताजीतवानी ठेवण्याकरिता गायकाला सतत मेहनत चालू ठेवावीच लागते. आवाजावर मेहनत हे संगीताचे अखंड व कडक व्रत आहे आणि हाच गायकीचा मूलमंत्र आहे. या व्रतामध्ये खळ पडणे फार भयंकर अपराध आहे. पाश्चिमात्य देशात आवाज साधना वैज्ञानिक पध्दतीच्या आधारे केली जाते. परदेशात प्रत्येक मोठ्या शहरात मध्यवर्ती ठिकाणी स्वर-साधना केन्द्र हेतुपुरस्सर उभारण्यात आली आहेत. याठिकाणी इच्छुक व्यक्ती आपले दैनंदिन काम आटोपून सायंकाळी तज्ञांच्या मार्गदर्शन व निरीक्षणाखाली नियमितपणे स्वरसाधना करतात. संगीत प्रशिक्षकांना विनंती कराविशी वाटते की, त्यांनी प्रशिक्षणाध्यायीना स्वर शिकविण्यापूर्वी त्यांच्याकडून आवाज साधना अवश्य करवून घ्यावी. आवाजाची ईश्वरीय देण नसलेल्या परंतु आवाज साधनेत साधनेद्वारे संगीत शास्त्राचा मेरूमणी ठरलेल्या स्वर्गीय विष्णु दिगंबर आणि अब्दुल करीम खॉं यांच्या चरित्राचा 'आवाज साधना शास्त्राच्या' आधारे परिचय करवून द्यावा. अहमदनगरच्या डॉ. जयंत करंदीकरांनी सुचविलेली संगीतीय ओंकार साधना सुध्दा आवाजाचे सौंदर्य व माधुर्य वृध्दंगत करण्यात महत्वाची भूमिका वठवू शकेल असे सुचवावेसे वाटते!

आपल्या गळ्याला अशक्य असे काही असूच नये. आपल्याला आयुष्यभर मनासारखे गाता यावे असे वाटणाऱ्या सर्वांच्या अभ्यासाचा हा विषय आहे. नियमितपणे मेहनत घेणाऱ्या विद्यार्थी, गायक-गायिकांना या आवाजसाधना शास्त्राचा खूप लाभ झाला आहे. त्यांच्या आवाजातील घुमारा त्यातील सहजता, लांबलेला पल्ला, जव्हारी, गोलाई, तसेच गोडवा हा या शास्त्राच्या नियमित अभ्यासामुळे सुखद झालेला आहे. गायनाआधी 'आवाज' लागेल की नाही याची भीती गेली आहे. गायनानंतर होणारी दमछाक टाळता आली आहे. विकसीत झालेला दोन सप्तके आवाज आकाराला येणे, तसेच संपूर्ण गायन सहज रितीने होणे इत्यादी फायदे या शास्त्राच्या अभ्यासकांनी अनुभवलेले आहेत. कलेला वाहून घेतलेल्या विद्यार्थी, कलाकारांनी आपला आवाज किंवा स्वर खुलविण्यासाठी व टिकविण्यासाठी या शास्त्राचा सखोल अभ्यास करून खूप मेहनत करणे अपेक्षित आहे. कलाकार आणि श्रोत्यांच्या मनांना एकाग्र करणारा सूर किंवा आवाज हा प्रभावी असायलाच हवा. आपल्या आवाजाला कायमस्वरूपी प्रभावी ठेवणारे एकमेव शास्त्र म्हणजे आवाज साधना शास्त्र! आधुनिक जग व तंत्रज्ञान जरी बहुल निर्मितीच्या दिशेने वाटचाल करीत असले तरी आवाजाच्या माध्यमातून दर्जेदार आत्मानंदाची प्रचिती येण्यासाठी व देण्यासाठी गायकाला आवाज साधना शास्त्राशिवाय दुसरा पर्याय नाही. पाश्चात्य संगीताचे आक्रमण रोकण्यासाठी व परंपरागत अभिजात कंठसंगीत टिकून राहण्यासाठी संगीत प्रशिक्षणाचा आवाज साधना हा मूलमंत्र आहे. संगीत प्रशिक्षणात या शास्त्राचा अंतर्भाव होणे ही आज काळाची गरज आहे!

निष्कर्ष—

१. आवाजाच्या पल्ल्यापेक्षा 'नादगुण' महत्वाचा आहे असे हे साधनाशास्त्र सांगते.

२. गळा ही अशी चीज आहे की जी रोज घासून पुसून साफ ठेवावी लागते.
३. इतर विषयातील अभ्यासप्रमाणेच संगीतात सुध्दा चिकाटी, विश्वास, एकाग्रता, संयम, मेहेनतीची तयारी, नियमित सराव अर्थात रियाज आणि शास्त्रशुध्द प्रशिक्षणाची गरज आहे.
४. आवाज साधना हाच गायकीचा मूलमंत्र आहे!